

CÂMARA UV-C

! Esta câmara não é certificada por nenhum órgão regulador e o uso deve ser aprovado pelas autoridades nacionais, regionais ou da instalação, de acordo com o contexto local. Nenhuma garantia está implícita e os fluxos de trabalho são usados por sua própria conta e risco.

RELATÓRIO TÉCNICO N95DECON UV-C

PRINCÍPIOS DO PROJETO DA CÂMARA UV-C

FUNDAMENTOS DA RADIAÇÃO

- 1 Radiação UV-C inativa patógenos, alterando DNA e RNA
- 2 Comprimento de onda para atividade antimicrobiana (254 nm)
- 3 A descontaminação de superfícies com radiação UV-C é comum em ambientes de saúde - para matar C. Diff, MRSA, VRE e Ebola
- 4 Pelo menos 1J/cm² de densidade de energia (dose) é necessária para inativar SARS-CoV-2 e vírus semelhantes em máscaras N95/ PFF2 e máscara cirúrgica

PRINCÍPIOS DE DESCONTAMINAÇÃO

- 1 Preservar o ajuste da máscara* e filtragem
- 2 Reduzir a carga biológica (redução de 3 log em SARS-CoV-2 para descontaminação)
- 3 Evite resíduos prejudiciais

~10 MINS POR CICLO**

~5,000 MÁSCARAS / DIA

<R\$5,000 POR CÂMARA

DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA

EVITE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO UV-C A exposição à radiação UV-C pode causar danos à pele e aos olhos. Confirme se as portas estão fechadas e seladas. Utilize travas para evitar aberturas de portas durante o ciclo.

EVITE OZÔNIO Evite usar lâmpadas UV-C destinadas a produzir ozônio. Mantenha as portas do armário fechadas para evitar a fuga de ozônio (a luz UV-C eliminará o ozônio dentro da câmara)

USE EPIS Evite a autocontaminação e a exposição da radiação UV-C aos olhos e à pele usando o EPI correto (bata, luvas, proteção ocular, máscara cirúrgica)

Os respiradores N95/PPF2 podem ser descontaminados na câmara de UV-C e requerem pelo menos 1J/cm² de irradiação UV-C. Este método pode ser usado para máscaras cirúrgicas, no entanto, os dados sobre a descontaminação da máscara cirúrgica por UV-C e o impacto no desempenho da máscara cirúrgica são escassos - os resultados na redução da biocarga são preliminares, internos e não publicados até 01/12/2020. Confirme se as superfícies são hidrofóbicas com teste de gota d'água antes da descontaminação.

PRINCÍPIOS DO PROJETO PARA APLICAÇÃO CORRETA DA DOSE

MEDIR DOSE ROTINEIRAMENTE Com fotodiodo ou tiras fotocromáticas que são específicas para UV-C e podem medir > 1J/cm²

IRRADIAR AMBOS OS LADOS Conjunto de lâmpadas voltado para frente e para trás (interior) das máscaras. Interior da câmara forrado com material reflexivo para radiação UV-C

IRRADIAR UNIFORMEMENTE Distância entre as lâmpadas = distância da lâmpada à máscara, para aplicar > 1J/cm² a todas as superfícies

EVITAR SOMBREAMENTO Evite sombras de outras máscaras, tiras ou qualquer objeto entre as lâmpadas e a máscara

DESCONTAMINAÇÃO DE ALÇAS SECUNDÁRIA As alças são resistentes à descontaminação UV-C e devem ser limpas com solução desinfetante compatível. Não limpe a peça facial.

COMPRImentos DE ONDA DE DESCONTAMINAÇÃO

CITAÇÕES:

- <https://www.n95decon.org/uvc>
- <https://www.covidppeguide.com/uvc-decon>
- Image adapted from 'http://www.tecnowattsnc.com/eng/egermlamp.htm' Ultraviolet Disinfection Guidance Manual for the Final Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule (2006)
- Kowalski, W. (2010). Ultraviolet germicidal irradiation handbook: UVGI for air and surface disinfection. Springer science & business media

lifebox

N95DECON

OSA
Foundation

FACEPE
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco